

Д.Е. ДАНИЛОВ

Наследие программно-целевого подхода стратегического планирования и балансовых расчетов в осуществлении климатической политики российской экономики на современном этапе*

Аннотация. Соблюдение мировой климатической повестки в настоящее время может порождать структурные изменения в российской экономике в связи с тем, что в структуре национальной экономики значительную долю имеет энергетический сектор. Статья указывает на то, что программно-целевой подход, который зародился в стратегическом планировании Советского Союза, позволяет разрабатывать необходимые меры поддержки для энергетического сектора и для экосистем с поглощающей способностью в целях реализации климатической политики в российской экономике. Более того, расчеты на основе метода «затраты—выпуск» (межотраслевой баланс) позволяют России «аккуратно» осуществлять стратегическое планирование в контексте достижения целей климатической политики. Учет экосистем с поглощающей способностью позволяет снизить интенсивность необходимых структурных изменений в российской экономике из-за перехода с показателя выбросов к нетто-выбросам парниковых газов.

Ключевые слова: планирование, стратегическое управление, модель «затраты — выпуск», программно-целевой подход, климатическая повестка, декарбонизация, экосистемы с поглощающей способностью.

Abstract. The compliance of global climate agenda at present time may generate structural changes in the Russian economy, due to the fact that energy sector has a significant share in the structure of. The article sheds light that the program-oriented approach, which originated in the strategic planning of the Soviet Union, allows to develop the neces-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Данилов Д.Е. Наследие программно-целевого подхода стратегического планирования и балансовых расчетов в осуществлении климатической политики российской экономики на современном этапе // *Философия хозяйства*. 2024. № 3. С. 120—131. DOI:

sary support measures for the energy sector and for the ecosystems with absorptive capacity in order to implement climate policy in the Russian economy. Moreover, calculations based on the input-output method (input-output balance) allow Russia to implement «carefully» strategic planning in the context of achieving climate policy goals. Taking into account ecosystems with absorptive capacity makes it possible to reduce the intensity of the necessary structural changes in the Russian economy due to the transition from an emissions indicator to net greenhouse gas emissions.

Keywords: planning, strategic management, «input-output» model, program-oriented approach, climate agenda, decarbonization, energy sector, ecosystems with absorptive capacity.

УДК: 338.2

ББК: 65.05

После опустошительных революционных движений в первой четверти XX в. территория Советского Союза претерпевала серьезные социально-экономические проблемы, что заставляло государственных управленцев решительно прибегать к радикальным мерам при решении существующих вызовов. Важной целью для повышения общего благосостояния населения стало энергообеспечение населения. Посредством обеспечения энергией предполагалось повысить производительность труда, что в дальнейшем сможет улучшить сложившееся положение населения. Для достижения поставленной перед экономикой цели был утвержден государственный план развития электроэнергетической отрасли в Советской России, который в дальнейшем назывался планом ГОЭРЛО. Концепция плана предусматривала комплексное решение проблем технологического, социального и экономического характера. По этому плану, подразумевалось осуществить локализацию, согласно которой надо было рационально не только разместить промышленные объекты, но и построить электростанции необходимой мощности в целях максимального повышения производительности труда. Энергетический сектор определяли как сектор с «законсервированным источником энергии», которую необходимо «корректно направить» во избежание «распыления» генерируемой энергии для создания высо-

копроизводительных рабочих мест, а также для обеспечения энергией необходимой мощности существующих на территории страны промышленных и прочих объектов инфраструктуры. Изначально целью плана была именно электрификация, однако появлялись дополнительные необходимые расчеты по реализации прочих сопутствующих вопросов [1, 42].

Стоит отметить, что план ГОЭРЛО был первым масштабным документом планирования (стратегического планирования), проработка мероприятий которого впервые опиралась на балансовые расчеты потребления существующих в то время видов топлива с соответствующей энергоемкостью, а также на использование прочих ресурсов [1, 44]. Фактически, реализация балансовых расчетов позволила принимать более «взвешенные» решения на управленческом уровне, что в действительности смогло поспособствовать оперативному решению существующих экономических проблем в Советском Союзе и обеспечить экономический рост в перспективе [1].

В связи с необходимостью в составлении соответствующих обосновывающих балансовых расчетов в условиях планового управления экономикой СССР, Центральное статистическое управление (ЦСУ СССР) осуществляло налаживание достоверного учета и углубленной аналитической работы, которую необходимо было произвести для обеспечения нужной статистической информации при разработке документов стратегического планирования. В дальнейшем комиссия по планированию в СССР была реформирована в Государственную плановую комиссию (Госплан СССР), которая состояла из комиссий соответствующих республик Советского Союза. Важно отметить, что спрос на разработку прогнозирования и планирования был крайне высоким, поэтому к соответствующим разработкам привлекались крупные ученые и практики, осуществлялось тесное сотрудничество с Академией наук, НИИ, с высшими учебными заведениями, а также проводилась работа по проработке соответствующего необходимого математического инструментария [1; 5; 13]. Фактически, уже в это время вычисления и формирования балансовых расчетов воспринимали как доказательный обосновывающий фундамент, который обеспечивает устойчивость принимаемых решений.

Период в 1960—1970-х гг. можно охарактеризовать как период создания моделей разного уровня агрегирования и «масштабов» исследуемых экономических территорий, претерпевающих «трансформацию» реализуемого стратегического планирования [13]. При этом именно в этот период работающие в НИЭИ Госплана СССР ученые определили, что прогнозы социально-экономического и научно-технического развития необходимо учитывать для научного обоснования народнохозяйственного планирования. Другим методом, разрабатываемым в тот же временной период в СССР, был метод таблиц (матриц) межотраслевого баланса (метод «затраты—выпуск») [5]. Однако стоит отметить, что еще в 1930-х гг. В.В. Леонтьев, автор метода «затраты — выпуск», впервые на его основе опубликовал результаты расчета межотраслевого баланса, в котором провел критический анализ результатов работы, выполненной под руководством П.И. Попова по данным 1923—1924 гг. для Советского Союза, и привел соответствующие замечания и рекомендации по улучшению методики построения межотраслевого баланса СССР [13]. В дальнейшем, в связи с поручением А.Н. Косыгина, в 1960—1970-х гг. в Госплане СССР коллективом ученых был разработан межотраслевой баланс для СССР за 1959 г., а в 1965 г. были опубликованы соответствующие научные работы, которые впоследствии стали фундаментальными для реализации прогнозирования [5]. Важным преимуществом методологии межотраслевого баланса является возможность одновременного представления общественного продукта и национального дохода в секторальном и отраслевом разрезах. И, что также является преимуществом метода, межотраслевой баланс обеспечен нормативной базой, которая позволяет составить и решить представленную систему уравнений [1, 286]. Результатом конкуренции между разрабатываемыми методологиями стало понимание к началу 1970-х гг., что экономические прогнозы должны опираться на прогнозы научно-технического прогресса (НТП) и соответствующие — наиболее эффективные — его направления [5]. Разработка экономико-математической методологии соответствует требованиям XXVI съезда КПСС, который выдвинул ключевые направления для повышения качества планирования: повышение уровня научной обоснованности, качества народ-

нохозяйственного плана и всемерное укрепление плановой дисциплины [1].

К использованию экономико-математического инструментария также прибегали (и прибегают в настоящее время) при решении глобальных проблем, одними из которых являются эколого-климатические вызовы. Считается, что начало обсуждений соответствующих глобальных проблем на международном уровне было положено Римским клубом — международной финансово независимой организацией, целью которой является привлечение внимания мирового сообщества к существующим в мире проблемам и вызовам. Основателями клуба являются итальянский промышленник Аурелио Печчеи и генеральный директор по вопросам науки ОЭСР Александр Кинг [18], а годом основания принято считать 1968-й, когда впервые в Риме собралось небольшое количество представителей различных профессий для обсуждения глобальных проблем и положения человечества не только в настоящем, но также и в будущем времени. Первым докладом, представленным в 1972 г. в Римском клубе, является доклад «Пределы роста», подготовленный коллективом под руководством Д. Медоуз [17]. Доклад продемонстрировал возможность описания международных проблем посредством моделирования и необходимых вычислений для оценки возможных последствий глобальных проблем на мировом уровне на долгосрочную перспективу, что послужило «импульсом» в создании серии методов и вычислений на региональном уровне (одной или нескольких стран), которые в дальнейшем были представлены в виде аналогичных докладов на мировом уровне [14]. Из всех возникших в период 1970—1980-х гг. докладов важно отметить доклад «Будущее мировой экономики», подготовленный группой экспертов во главе с В. Леонтьевым и представленный в 1977 г. в ООН, в котором продемонстрировано использование метода «затраты—выпуск» и определены сценарии развития для 15 экономических регионов, на которые был разделен весь мир [16]. Соответствующие страны были сгруппированы на основании макроэкономических показателей: уровню общего дохода, а также по уровню дохода на душу населения. С полным перечнем стран, которые были рассмотрены при моделировании в докладе, можно ознакомиться, например, в переводной версии доклада. Важным следствием из этого

доклада является то, что межотраслевой баланс можно использовать для оценки потенциально возможных эколого-климатических изменений и последствий для экономики как отдельных стран, так и нескольких сгруппированных по экономическим регионам по выбранным показателям независимо от экономического строя.

Также важно отметить, что при реализации планового управления экономикой Советского Союза прибегали к созданию и реализации целевых программ, способствующих повышению качества и эффективности народнохозяйственного планирования. Соответствующий инструментарий согласовывался с принятыми требованиями XXVI съезда КПСС, а в связи с необходимостью в реализации целей и задач целевых программ определялись необходимые ресурсы. Важным замечанием к соответствующему инструментарию является то, что результаты их достижения должны были быть взаимосвязаны с существующими вызовами, стоящими при реализации планировании [1]. Кроме того, по мере осуществления планирования реализуется ресурсное балансирование, а также корректируется взаимодействие участников общественного производства, что направлено на повышение качества принимаемых решений на управленческом уровне. Опыт использования целевых программ в СССР, в связи с эффективностью упомянутого инструментария, был унаследован экономикой России, при этом «комплекс» (комбинация) целевых программ (федеральных проектов) утверждается государственными программами.

Важно отметить, что к соответствующему программно-целевому механизму системы стратегического управления прибегают в российской экономике в связи с определяемыми национальными целями, которые учитывают не только специфику национальной модели, предопределяющей функционирование системы стратегического управления, но и те международные вызовы, которые отражены в утверждаемых национальных проектах. Действующие госпрограммы были переориентированы на достижение национальных целей, сформулированных в национальных проектах, утверждаемых майскими указами Президента РФ, что также является уникальной характеристикой отечественной системы стратегического планирования [2; 3]. Важно отметить, что национальные проекты утверждались в 2019 г. и рассчитывались до 2024 г., а новые

внешние ограничения были введены в 2022 г. — обновленные национальные проекты будут адаптированы (скорректированы) в соответствии с геополитическими вызовами, что также отразится на взаимоувязанных с ними госпрограммах.

В связи с принятием Парижского соглашения большим количеством стран с развитой и развивающейся экономикой, а также Россией, необходимость в учете климатических и экологических вопросов приобрела важное мировое значение и получила дополнительный «импульс» для последующей реализации необходимых мер на управленческом уровне [9]. Стоит отметить, что созданная в 1998 г. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) поддерживает соответствующий тренд декарбонизации и разрабатывает Руководящие принципы, согласно которым страны должны предоставлять отчетность — национальный кадастр антропогенных выбросов. Этот документ предоставляется странами на регулярной основе в секретариат, созданной в 1994 г. Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) [7; 19].

По оценкам климатологов МГЭИК, отмечается возрастающий тренд потепления: начиная с 1980 г. каждое следующее десятилетие является в среднем более теплым, чем предыдущее, а скорость и интенсивность климатических изменений существенно неравномерны в мировом масштабе, и эти изменения сказываются на социально-экономическом развитии не только мира в целом, но и отдельных обособленных экономических регионов [15].

В связи с затрагиваемыми социально-экономическими вопросами ответственным органом власти по реализации необходимой климатической политики было определено Министерство экономического развития Российской Федерации. Оно прорабатывает и утверждает комплекс необходимых документов стратегического планирования. Так, на основе расчетов межотраслевого баланса была утверждена межотраслевая стратегия — Стратегия социально-экономического развития РФ до 2050 г. (Стратегия низкоуглеродного развития), положениями которой должны руководствоваться органы власти при разработке государственных программ и отраслевых стратегий [9; 13]. Кроме того, была утверждена межотраслевая государственная программа энергетического сектора, мероприятия

которой направлены на снижение энергоемкости ВВП российской экономики. Также в составе другой государственной программы был утвержден федеральный проект «Политика низкоуглеродного развития», которая предусматривает реализацию мероприятий в том числе по увеличению поглощающей способности сектора «Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство» (ЗИЗЛХ) [6; 7; 11]. Соответствующая система документов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Системный характер госпрограммы, федерального проекта и Стратегии низкоуглеродного развития

Сектор ЗИЗЛХ, согласно Руководящим принципам МГЭИК, может поглощать парниковые газы, тем самым снижая общий уровень нетто-выбросов парниковых газов по экономике всей страны.

Кроме того, согласно представленной в национальном кадастре информации, относящейся к российской экономике, именно сектор «Энергетика» выбрасывает наибольший объем парниковых газов в млн т. CO₂-экв. На протяжении временного интервала 2005—2020 гг. доля сектора в общем объеме выбросов занимает около 80%, в то время как сектор ЗИЗЛХ за аналогичный период поглощает около 30% от всех выбросов парниковых газов. В этой связи можно утверждать, что сектор ЗИЗЛХ реализует существенный объем поглощения парниковых газов, и, если учитывать эту способность, можно снизить общую интенсивность структурных изменений российской экономики в соответствии с утвержденной стратегией низкоуглеродного развития, необходимой для снижения общего объема парниковых газов. Вместо опрометчивых структурных преобразований, направленных на снижение выбросов парниковых газов, можно осуществить соответствующие преобразования

постепенно, что в дальнейшем позволит выйти на траекторию устойчивого экономического роста.

Прошедшие трансформации в государственно-целевом подходе, а также усовершенствованный экономико-математический инструментарий на основе метода «затраты—выпуск» позволяют определить и проработать реализацию необходимых государственных мер для российской экономики в целях соблюдения климатической повестки. Россия имеет самую большую территорию в мире, и воздействие климатических изменений уже проявляется в региональном и секторальном разрезах, а среднегодовая температура на территории российской экономики растет быстрее, чем средняя глобальная температура — начиная с 1970 г. она увеличилась почти в три раза, что подчеркивает важность решения соответствующих климатических вопросов на национальном уровне для российской экономики [4]. Таким образом, несмотря на существующие геополитические условия, Россия намерена придерживаться реализации климатической повестки, так как ее реализация крайне актуальна для российской экономики в долгосрочной перспективе.

Литература

1. Белоусов Р.А. Исторический опыт планового управления экономикой СССР // Реальный социализм: теория и практика. М.: Мысль, 1983. 319 с.
2. Волкова Е.Ю. Влияние национальной модели на развитие стратегического управления экономикой РФ // Философия хозяйства. 2022. № 3. С. 159—185.
3. Волкова Е.Ю. Место программно-целевого подхода в системе стратегического управления экономикой РФ // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2021. С. 167—191.
4. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2022 год / Росгидромет. М., 2023. 104 с.
5. Клепач А.Н., Куранов Г.О. Развитие социально-экономического прогнозирования и идеи А.И. Анчишкина // Вопросы экономики. 2013. № 8. С. 143—155.
6. Минэкономразвития разработало паспорт федерального проекта «Политика низкоуглеродного развития»: URL:

<https://www.finmarket.ru/news/5601273?ysclid=ltvsrbnv4a209647185>
(дата обращения: 17.03.2024).

7. Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990—2021 гг. В 2 ч. М.: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2023. 468 с., 103 с.

8. *Порфирьев Б.Н., Широков А.А., Колпаков А.Ю.* Стратегия низкоуглеродного развития: перспективы для экономики России // *Мировая экономика и международные отношения.* 2020. Т. 64. № 9. С. 15—25.

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. № 1228.

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 1473.

11. Приказ Минэкономразвития России от 7 февраля 2024 г. № 69.

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р.

13. *Стрижакова Е.Н., Стрижаков Д.В.* Планирование и прогнозирование развития экономических систем: основные принципы, методы и подходы // *Философия хозяйства.* 2022. № 2. С. 154—176.

14. *Cole S.* Global models: A review of recent developments // *Futures.* 1987. Vol. 19. Iss. 4. P. 403—430.

15. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 2021: Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working group I to the Sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for policymakers. Cambridge University Press. In Press, 2021. 40 p.

16. *Leontief W.* The future of the world economy: a United Nations study / By Wassily Leontief, Anne P. Carter, Peter Petri, and Joseph J. Stern. N. Y.: Oxford University Press, 1977. 110 p.

17. *Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W.* The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. N. Y: Universe Books, 1972. 205 p.

18. The Club of Rome, history: URL: <https://www.clubofrome.org/history/> (дата обращения: 17.03.2024).

19. United Nations Climate Change, National Inventory Reports: URL: <https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review/reporting-and-review-under-the-paris-agreement/national-inventory-reports> (дата обращения: 17.03.2024).

References

1. *Belousov R.A.* Istoricheskij opyt planovogo upravleniya ekonomikoj SSSR // Real'nyj socializm: teoriya i praktika. M.: Mysl', 1983. 319 s.

2. *Volkova E.YU.* Vliyanie nacional'noj modeli na razvitie strategicheskogo upravleniya ekonomikoj RF // Filosofiya hozyajstva. 2022. № 3. S. 159—185.

3. *Volkova E.YU.* Mesto programmno-celevogo podhoda v sisteme strategicheskogo upravleniya ekonomikoj RF // Nauchnye trudy: Institut narodnohozyajstvennogo prognozirovaniya RAN, 2021. S. 167—191.

4. Doklad ob osobennostyah klimata na territorii Rossijskoj Federacii za 2022 god / Rosgidromet. M., 2023. 104 s.

5. *Klepach A.N., Kuranov G.O.* Razvitie social'no-ekonomicheskogo prognozirovaniya i idei A.I. Anchishkina // Voprosy ekonomiki. 2013. № 8. S. 143—155.

6. Minekonomrazvitiya razrabotalo pasport federal'nogo proekta «Politika nizkouglerodnogo razvitiya»: URL: <https://www.finmarket.ru/news/5601273?ysclid=ltvsrbnv4a209647185> (дата обрashcheniya: 17.03.2024).

7. Nacional'nyj doklad o kadastrе antropogennyh vybrosov iz istochnikov i absorbcii poglotitelyami parnikovyh gazov, ne reguliruemyh Monreal'skim protokolom za 1990—2021 gg. V 2 ch. M.: Federal'naya sluzhba po gidrometeorologii i monitoringu okruzhayushchej sredy, 2023. 468 s., 103 s.

8. *Porfir'ev B.N., SHirov A.A., Kolpakov A.YU.* Strategiya nizkouglerodnogo razvitiya: perspektivy dlya ekonomiki Rossii // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2020. T. 64. № 9. S. 15—25.

9. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 21 sentyabrya 2019 g. № 1228.

10. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 9 sentyabrya 2023 g. № 1473.
11. Prikaz Minekonomrazvitiya Rossii ot 7 fevralya 2024 g. № 69.
12. Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 29 oktyabrya 2021 g. № 3052-r.
13. *Strizhakova E.N., Strizhakov D.V.* Planirovanie i prognozirovanie razvitiya ekonomicheskikh sistem: osnovnye principy, metody i podhody // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 2. S. 154—176.